
BOLETIN ANUAL

2018

OBSERVATORIO NACIONAL SOBRE DROGAS

AGRADECIMIENTO

Agradecemos el aporte especial de:

1. Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA), de la Dirección de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción, de SECCATID
2. Programas de Prevención, de la Dirección de Prevención, de SECCATID
3. Ministerio de Gobernación y sus Delegados en SECCATID
4. Organismo Judicial - CIDEJ
5. Subdirección General de Análisis de Información Antinarcoática (SGAIA) de la Policía Nacional Civil, quien coordina sus funciones con el Quinto Viceministerio de Gobernación

NOTA: Todos los datos están sujetos a variaciones de parte de nuestras fuentes de información.

A menos que se indique lo contrario, los datos están actualizados al 31 de diciembre de 2018.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTO.....	2
CONTENIDO	3
INTRODUCCION	5
RESULTADOS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SECCATID 2018	6
Gráfica No. 1 Población de los Usuarios	6
Gráfica No. 2 Población de Nuevos Usuarios.....	7
Gráfica No. 3 Usuarios de Consultas y Talleres.....	7
Gráfica No. 4 Pertenencia Étnica de los Usuarios.....	8
Gráfica No. 5 Asistencia de Usuarios por Área de Consulta	8
Gráfica No. 6 Sustancias de Consumo de los Usuarios	9
Gráfica No. 7 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios	9
Gráfica No. 8 Estado Civil de los Usuarios	10
Gráfica No. 9 Derivación de los Usuarios.....	10
Gráfica No. 10 Religión de los Usuarios.....	11
Gráfica No. 11 Rango Etario de los Usuarios	11
Gráfica No. 12 Usuarios por Departamento	12
Gráfica No. 13 Usuarios por Municipio	12
Gráfica No. 14 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala	13
Gráfica No. 15 Asistencias por Mes.....	13
INFORMACIÓN DE DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN.....	14
Gráfica No. 16 Beneficiarios por Género.....	14
Gráfica No. 17 Beneficiarios por Programa	15
Gráfica No. 18 Beneficiarios por Programa y Género	16
Gráfica No. 19 Beneficiarios por Mes.....	16
Gráfica No. 20 Beneficiarios por Género y Mes	17
Gráfica No. 21 Beneficiarios por Grupo Étnico.....	18
INFORMACION DE INCINERACIONES PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN EN REPRESENTACION DE SECCATID, DEL MES DE 2018	19
Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante 2018	19
Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas por Incineraciones 2018.....	20
Mapa No. 1 Actas de Incineraciones por Departamento	21
INFORMACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -CIDEJ- DEL AÑO 2018	22

Gráfica No. 22	Casos por Departamento.....	22
Gráfica No. 23	Casos Ligados a Proceso por Mes	23
Gráfica No. 24	Casos Ligados a Proceso por Tipo de Delito	24
Gráfica No. 25	Casos resueltos durante el 2018	25
Gráfica No. 26	Casos Resueltos por Departamento durante 2018	26
Gráfica No. 27	Sentencias Absolutorias durante 2018.....	27
Gráfica No. 28	Sentencias Condenatorias durante 2018	28
INDICADORES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA (SGAIA)		
2018.....		
Gráfica No. 29	Erradicación de Amapola por Mes	29
Gráfica No. 30	Erradicación de Amapola por Departamento.....	29
Mapa No. 2	Erradicación de Amapola por Departamento.....	30
Gráfica No. 31	Erradicación de Marihuana por Mes	31
Gráfica No. 32	Erradicación de Marihuana por Departamento	32
Mapa No. 3	Erradicación de Marihuana por Departamento	33
Gráfica No. 33	Incautación de Cocaína.....	34
Gráfica No. 34	Incautación de Cocaína por Departamento.....	35
Mapa No. 4	Incautación de Cocaína por Departamento.....	36
Gráfica No. 35	Incautación de Crack por Mes	37
Gráfica No. 36	Incautación de Crack por Departamento	38
Mapa No. 5	Incautaciones de Crack por Departamento.....	39
Gráfica No. 37	Incautación de Heroína por Mes	40
Gráfica No. 38	Incautación de Crack por Departamento	40
Mapa No. 6	Incautaciones de Heroína por Departamento.....	41
Tabla No. 3	Bienes Incautados	42
FUENTES DE INFORMACIÓN.....		
43		

INTRODUCCION

El Observatorio Nacional Sobre Drogas (OND) de la SECCATID trabaja en la constitución de una Red de Información sobre Drogas (RID) en Guatemala, con los Miembros de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -CCATID- y otras instituciones que puedan aportar información nacional sobre drogas y adicciones. El OND tiene como finalidad, a través de la investigación, obtener datos estadísticos válidos, confiables y pertinentes, sobre el consumo de drogas, así como incineraciones, erradicaciones, incautaciones y otros indicadores relacionados al tema de las drogas, para apoyar a las Direcciones de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID) y otras instancias que trabajan en la prevención, tratamiento y la reducción de la demanda y oferta de sustancias psicoactivas en Guatemala.

La siguiente información fue analizada y procesada después de haber recibido las bases de datos del Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) y de la Dirección de Prevención, ambos de SECCATID; así como de las instituciones mencionadas en el agradecimiento inicial, que han colaborado en brindar sus bases de datos y toda la información necesaria para poder hacer un cruce de variables y tener una amplia perspectiva de la problemática.

RESULTADOS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SECCATID 2018

En el año 2018 se atendió a 891 usuarios, que totalizaron 6,983 asistencias. El total de estas asistencias se conforma por Nuevos Usuarios, Reconsultas, Talleres y Terapias.

Gráfica No. 1 Población de los Usuarios

De 891 usuarios que recibieron atención en 2018, el 51.40% de usuarios son hombres y el 40.60% son mujeres, teniendo una diferencia de 2.80% entre ambos sexos.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 2 Población de Nuevos Usuarios

Durante el año 2018, ingresaron 518 nuevos usuarios cuyo desglose mensual vemos en la siguiente gráfica, en la cual se visualiza también el número de usuarios que asistieron de nuevo en el mismo mes en el que ingresaron.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 3 Usuarios de Consultas y Talleres

De 891 usuarios que recibieron atención en 2018, el 91.81% de los usuarios son de tipo reconsulta mensual, el 7.97% son asistentes de talleres y el 0.22% son usuarios que Reingresaron.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 4 Pertenencia Étnica de los Usuarios

En el año 2018 los usuarios reportan en gran mayoría pertenecer el grupo étnico Mestizo.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 5 Asistencia de Usuarios por Área de Consulta

Se atendió 6,983 consultas, entre los 891 usuarios durante el año 2018. Siendo la terapia individual el 58.51% del total de asistencias.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 6 Sustancias de Consumo de los Usuarios

Entre las sustancias que reportan los usuarios, por la cual están en tratamiento, prevalece el consumo de Alcohol, seguido por el consumo de Múltiples Sustancias y los usuarios que consumen Marihuana(Cannabis).

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 7 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios

En la siguiente gráfica podemos observar que en las personas atendidas por consumo de Alcohol, en consumo de Múltiples Sustancias y en consumo de Marihuana, es mayor el número de hombres.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 8 Estado Civil de los Usuarios

En la siguiente gráfica podemos observar el estado civil de los usuarios que fueron atendidos en el Centro de Tratamiento Ambulatorio, de quienes la mayoría son personas solteras, seguido por un porcentaje menor de personas unidas y personas casadas.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 9 Derivación de los Usuarios

En el año 2018, el 54.21% de usuarios son remitidos de Juzgados, el 17.40% son remitidos de programas de gobierno y el 16.16% de usuarios asisten de forma voluntaria.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 10 Religión de los Usuarios

De los 891 usuarios, el 35.24% reportan no tener religión, seguidos por un 31.43% que reportan ser evangélicos, un 30.98% de los que reportan ser católicos, los demás son porcentajes muy bajos.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 11 Rango Etario de los Usuarios

De los usuarios atendidos en el año 2018, el 26.71% reportan tener entre 15 y 19 años, seguido por el 14.70% de los que reportan tener entre 35 y 39 años, los otros rangos de edad también son importantes y se mantienen abajo del 10%.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 12 Usuarios por Departamento

De los 891 usuarios que asistieron en el 2018 provenientes de varios departamentos, el 93.38% son del departamento de Guatemala.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 13 Usuarios por Municipio

De los 832 usuarios del departamento de Guatemala, el 68.75% provienen de la Ciudad de Guatemala.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 14 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala

De los 572 usuarios de la Ciudad de Guatemala que asistieron al CTA en el año 2018, las zonas con mayor número de usuarios son: zona 7 con 101 usuarios, zona 18 con 83 usuarios y zona 1 con 57 usuarios.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 15 Asistencias por Mes

Los 891 usuarios del Centro de Tratamiento Ambulatorio totalizaron 6,983 asistencias en el año 2018, entre clínica médica, terapias individuales, terapias familiares, terapias grupales, taller de carpintería, taller de cocina y trabajo social.

Fuente: SECCATID / CTA

INFORMACIÓN DE DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN

Con la información de asistencia y participación a los talleres de Prevención se han generado algunas gráficas de los programas: Familias Mis Primeros Pasos, PRONEPI, Familias Fuertes, Prevención Comunitaria, Prevención Laboral, Por un Mundo Libre de Drogas y Lions Quest.

Gráfica No. 16 Beneficiarios por Género

De los 38,419 beneficiarios de los programas de sensibilización del año 2018, se puede visualizar que el porcentaje de participación de hombres fue del 53.75%, comparado con un 31.36% de mujeres y un 14.89% que no especificó género.

Fuente: SECCATID / Prevención

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 17 Beneficiarios por Programa

De los 38,419 beneficiarios, se desglosa a continuación la cantidad de personas sensibilizadas por programa.

Programa	Femenino	Masculino	Sin Especificar	Porcentaje
Prevención Comunitaria	2,855	5,845	5,720	37.53%
Lions Quest	3,756	4,596		21.74%
Gira Vive Sin Drogas	332	5,023		13.94%
PRONEPI	2,002	1,762		9.80%
Prevención Laboral	664	1,902		6.68%
Mis Primeros Pasos	1,055	1,033		5.43%
Familias Fuertes	1,385	489		4.88%
Total general	12,049	20,650	5,720	100.00%

Fuente: SECCATID / Prevención

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 18 Beneficiarios por Programa y Género

De los 38,419 beneficiarios, se desglosa a continuación la cantidad de personas sensibilizadas por programa y género.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 19 Beneficiarios por Mes

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por mes durante el año 2018.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 20 Beneficiarios por Género y Mes

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por género, que fueron sensibilizadas mensualmente durante el año 2018.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 21 Beneficiarios por Grupo Étnico

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por grupo étnico, que fueron sensibilizadas durante el año 2018.

Fuente: SECCATID / Prevención

INFORMACION DE INCINERACIONES PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN EN REPRESENTACION DE SECCATID, DEL AÑO 2018

Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante 2018

La mayor cantidad de sustancia incinerada fue Fenilacetato de Etilo con un total de 157,151.99 Litros.

SUSTANCIAS INCINERADAS 2018

Sustancia	Cantidad	Unidad
Acetona	69.28	Litro(s)
Acido Clorhídrico	51.00	Mililitro(s)
Acido Fenilacético	110.00	Sacos
Acido Sulfúrico	3.85	Litro(s)
Amapola	2.40	Kilogramo(s)
Bencenoacetamida	16.80	Kilogramo(s)
	450.00	Sacos
Cannabis (Marihuana)	1,480.69	Kilogramo(s)
Cocaína	16,205.92	Kilogramo(s)
Crack	2.77	Kilogramo(s)
Fenilacetato de Etilo	157,151.99	Litro(s)
Heroína	5.22	Kilogramo(s)
Hidróxido de Amonio	221.00	Mililitro(s)
Hidróxido de Sodio	113.20	Gramo(s)
Metanfetaminas	1.00	Kilogramo(s)
Permanganato de Potasio	0.77	Kilogramo(s)
Pseudoefedrina	1.52	Kilogramo(s)
Sustancias Negativas	171.77	Kilogramo(s)
	37.59	Litro(s)
Tolueno	36.03	Litro(s)

Fuente: MINGOB / SECCATID

Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas por Incineraciones 2018

Se puede observar que en el departamento de Guatemala se levantó el mayor número de actas seguido por los departamentos de Quetzaltenango y Suchitepéquez.

Departamento	Cantidad de Actas
Guatemala	736
Quetzaltenango	206
Suchitepéquez	198
Escuintla	139
Sololá	132
Sacatepéquez	107
Petén	93
Santa Rosa	92
Izabal	75
Jutiapa	70
Alta Verapaz	66
Jalapa	53
Quiché	40
Retalhuleu	35
Zacapa	33
Huehuetenango	24
Chiquimula	22
San Marcos	22
Chimaltenango	18
El Progreso	14
Baja Verapaz	14
Totonicapán	5
TOTAL	2194

Fuente: MINGOB / SECCATID

Fuente: MINGOB / SECCATID

Mapa No. 1 Actas de Incineraciones por Departamento

En el siguiente mapa se pueden apreciar los departamentos de donde se levantó actas por incineraciones.

Fuente: MINGOB / SECCATID

INFORMACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -CIDEJ- DEL AÑO 2018

Gráfica No. 22 Casos por Departamento

En el departamento de Guatemala se reportan más casos ligados a proceso que en el resto del país, y en un menor número le siguen Quetzaltenango y Suchitepéquez.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 23 Casos Ligados a Proceso por Mes

Durante el año 2018, el mayor número de casos ligados a proceso se dio en el mes de enero, con un total de 381 casos.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 24 Casos Ligados a Proceso por Tipo de Delito

Durante el 2018, de los 3,695 casos ligados a proceso, el mayor número de ellos fue por el delito de Posesión de Drogas para el Consumo, seguido por el delito de Promoción o Estímulo a la Drogadicción y el delito de Comercio, Tráfico y Almacenamiento Ilícito de Drogas o Sustancias.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 25 Casos resueltos durante el 2018

De 987 sentencias en el año 2018, el 94.83% fueron Sentencias Condenatorias y 5.17% Sentencias Absolutorias. Se puede observar en la gráfica la distribución mensual de ambas.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 26 Casos Resueltos por Departamento durante 2018

En todos los departamentos de Guatemala hubo 987 Sentencias, de las cuales fueron dictadas 51 como absolutorias y 936 como condenatorias, siendo el departamento de Guatemala el más alto con 29.48% de los casos, seguido por Santa Rosa con el 8.51% y Escuintla con un 7.90%.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 27 Sentencias Absolutorias durante 2018

El total de sentencias absolutorias es de 51 durante el año 2018, de las cuales 24 corresponden al departamento de Guatemala.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 28 Sentencias Condenatorias durante 2018

El total de sentencias condenatorias es de 936 durante el año 2018, de las cuales 267 corresponden al departamento de Guatemala.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

INDICADORES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA (SGAIA) 2018

Gráfica No. 29 Erradicación de Amapola por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la erradicación mensual de matas de Amapola, totalizando 44,887,252 matas erradicadas durante el 2018.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 30 Erradicación de Amapola por Departamento

En la siguiente gráfica se muestra la erradicación de matas de Amapola por departamento, durante el 2018.

Fuente: SGAIA

Mapa No. 2 Erradicación de Amapola por Departamento

En el siguiente mapa se puede apreciar los departamentos donde hubo erradicación de Amapola, siendo el departamento de San Marcos el de mayor erradicación.

Mapa: SECCATID Fuente de Datos: SGAIA

Gráfica No. 31 Erradicación de Marihuana por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la erradicación mensual de matas de Marihuana, totalizando 5,189,422 matas erradicadas durante el 2018.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 32 Erradicación de Marihuana por Departamento

En la siguiente gráfica se muestra la erradicación de matas de Marihuana por cada departamento, durante el 2018.

Fuente: SGAIA

Mapa No. 3 Erradicación de Marihuana por Departamento

En el siguiente mapa se puede apreciar los departamentos donde hubo erradicación de Marihuana, siendo los departamentos de Totonicapán y Petén los de mayor erradicación.

Mapa: SECCATID Fuente de Datos: SGAIA

Gráfica No. 33 Incautación de Cocaína

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de kilos de Cocaína, totalizando 16,823.51 kilos incautados durante el 2018.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 34 Incautación de Cocaína por Departamento

En la siguiente gráfica se muestra la incautación de kilos de Cocaína por cada departamento, durante el 2018.

Fuente: SGAIA

Mapa No. 4 Incautación de Cocaína por Departamento

En el siguiente mapa se puede apreciar los departamentos donde hubo incautación de Cocaína, siendo el departamento de Escuintla el de mayor incautación.

Mapa: SECCATID Fuente de Datos: SGIA

Gráfica No. 35 Incautación de Crack por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de gramos de Crack, que totalizaron 6,592.25 gramos (6.59 Kilogramos) incautados durante el 2018.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 36 Incautación de Crack por Departamento

En la siguiente gráfica se muestra la incautación de gramos de Crack por cada departamento, durante el 2018.

Fuente: SGAIA

Mapa No. 5 Incautaciones de Crack por Departamento

En el siguiente mapa se puede apreciar los departamentos donde hubo incautación de Crack, siendo el departamento de Guatemala el de mayor incautación.

Mapa: SECCATID Fuente de Datos: SGAIA

Gráfica No. 37 Incautación de Heroína por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de kilogramos de Heroína, que totalizaron 17.13 Kilogramos incautados durante el 2018.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 38 Incautación de Crack por Departamento

En la siguiente gráfica se muestra la incautación de gramos de Crack por cada departamento, durante el 2018.

Fuente: SGAIA

Mapa No. 6 Incautaciones de Heroína por Departamento

En el siguiente mapa se puede apreciar los departamentos donde hubo incautación de Heroína, siendo el departamento de Guatemala el de mayor incautación.

Mapa: SECCATID Fuente de Datos: SGAIA

Tabla No. 3 Bienes Incautados

En la siguiente tabla se puede observar los bienes que fueron incautados al narcotráfico y personas detenidas durante el año 2018.

Año - 2018

Fuente: SGAIA

FUENTES DE INFORMACIÓN

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN OBTENIDA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SECCATID

- Gráfica No. 1 Población de los Usuarios
- Gráfica No. 2 Población de Nuevos Usuarios
- Gráfica No. 3 Usuarios de Consultas y Talleres
- Gráfica No. 4 Pertenencia Étnica de los Usuarios
- Gráfica No. 5 Asistencia de Usuarios por Área de Consulta
- Gráfica No. 6 Sustancias de Consumo de los Usuarios
- Gráfica No. 7 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios
- Gráfica No. 8 Estado Civil de los Usuarios
- Gráfica No. 9 Derivación de los Usuarios
- Gráfica No. 10 Religión de los Usuarios
- Gráfica No. 11 Rango Etario de los Usuarios
- Gráfica No. 12 Usuarios por Departamento
- Gráfica No. 13 Usuarios por Municipio
- Gráfica No. 14 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala
- Gráfica No. 15 Asistencias por Mes

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN EN DE SECCATID

- Gráfica No. 16 Beneficiarios por Género
- Gráfica No. 17 Beneficiarios por Programa
- Gráfica No. 18 Beneficiarios por Programa y Género
- Gráfica No. 19 Beneficiarios por Mes
- Gráfica No. 20 Beneficiarios por Género y Mes
- Gráfica No. 21 Beneficiarios por Grupo Étnico

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN PARA DILIGENCIAS DE INCINERACIONES, EN REPRESENTACIÓN DE SECCATID

- Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante 2018
- Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas por Incineraciones 2018
- Mapa No. 1 Actas de Incineraciones por Departamento

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN ENVIADA POR EL ORGANISMO JUDICIAL -CIDEJ-

- Gráfica No. 22 Casos por Departamento
- Gráfica No. 23 Casos Ligados a Proceso por Mes
- Gráfica No. 24 Casos Ligados a Proceso por Tipo de Delito
- Gráfica No. 25 Casos resueltos durante el 2018
- Gráfica No. 26 Casos Resueltos por Departamento durante 2018
- Gráfica No. 27 Sentencias Absolutorias durante 2018
- Gráfica No. 28 Sentencias Condenatorias durante 2018

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA (SGAIA) DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL, QUIEN COORDINA SUS FUNCIONES CON EL QUINTO VICEMINISTERIO DE GOBERNACIÓN

- Gráfica No. 29 Erradicación de Amapola por Mes
- Gráfica No. 30 Erradicación de Amapola por Departamento
- Mapa No. 2 Erradicación de Amapola por Departamento
- Gráfica No. 31 Erradicación de Marihuana por Mes
- Gráfica No. 32 Erradicación de Marihuana por Departamento
- Mapa No. 3 Erradicación de Marihuana por Departamento
- Gráfica No. 33 Incautación de Cocaína
- Gráfica No. 34 Incautación de Cocaína por Departamento
- Mapa No. 4 Incautación de Cocaína por Departamento
- Gráfica No. 35 Incautación de Crack por Mes
- Gráfica No. 36 Incautación de Crack por Departamento
- Mapa No. 5 Incautaciones de Crack por Departamento
- Gráfica No. 37 Incautación de Heroína por Mes
- Gráfica No. 38 Incautación de Crack por Departamento
- Mapa No. 6 Incautaciones de Heroína por Departamento
- Tabla No. 3 Bienes Incautados

Procesado y Editado por:

Observatorio Nacional sobre Drogas / SECCATID

Director: Ing. Roberto Maldonado

Asesor Estadístico: Gabriel Pernillo

Digitadora: Elsa Sánchez

observatorio@seccatid.gob.gt

©2018

Aprobado por:

Secretaría Ejecutiva de la

Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas

SECCATID

2ª Calle 1-00 Zona 10

Guatemala, C.A. 01010

PBX: (502) 2504-6000

Más información en

<http://www.seccatid.gob.gt>